

PRILOG 3

Aleksandra Nikčević-Batričević

Miloš D. Đurić

KEMBRIDŽOV PRIRUČNIK ZA KNJIŽEVNOST NJUJORKA PRIREDILI: CYRUS R. K. PATELL, BRYAN WATERMAN CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2010.

Nostalgija za mjestima tek je opsjena: svaka je nostalgija nostalgija za jednim nestalim vremenom i za jednim nestalim ‘ja’ u njemu.

Vladan Desnica

Teško je osmisliti metodološki princip koji bi u knjizi ili predavanju na temu američke književnosti pomogao da nazremo obrise njenog totaliteta, uz napomenu da je više razloga za ovakvu tvrdnju. U kontekstu slavljenja rasnog, klasnog, nacionalnog, rodnog i seksualnog diverziteta, koji se u nekim američkim tekstovima nazire veoma rano (u vrijeme Irvinga, Kupera i prvih probijanja ‘granice’), čitanja ove književnosti u proteklih nekoliko decenija inspirišu ka pomjeranju prema modelima interpretacije koji su na kontekst orjentisani (politički modeli interpretacije), iako ne isključivo, jer, kako je to u svojoj knjizi o granici interpretacije naveo Umberto Eko, „tekst kada se jednom odvoji od svog pošiljaoca (kao i od njegove intencije) i od konkretnih okolnosti u kojima je poslan (a time i od svog intendiranog referenta), lebdi (da tako kažemo) u praznini jednog potencijalno beskonačnog prostora mogućih tumačenja. Otuda nema teksta koji bi se mogao tumačiti na osnovu utopije o nekakvom autorizovanom, definitivnom, originalnom i konačnom smislu. Jezik uvek kazuje nešto više od onoga što jeste njegov nedostupni doslovni smisao, koji je izgubljen još na samom početku odašiljanja teksta.”¹⁴⁰

Ova knjiga o književnoj i kulturnoj prošlosti Njujorka, koju su fokusirajući se na različite periode i žanrove priredili Patel i Waterman (Cyrus R. K. Patell, Bryan Waterman), slična je piscima ovoga grada: oni „preuzimaju ulogu istraživača koji prevazilaze poznati prostor i prihvataju iskustvo različitosti, uz naglašavanje onih tačaka u istoriji koje karakteriše intenzivna promjena – vrijeme javljanja nove forme ili ideje, postavljanja novih pitanja, kada se ono što je nekad

¹⁴⁰ Umberto Eko, *Granice tumačenja*, Paideia, Beograd 2001, str. 6.

smatrano nemogućim, počinje smatrati neophodnim i neizbježnim.”¹⁴¹ Osnovnu trijadnu matricu ove knjige određuje ravnoteža između tekstova napisanih u različitim vremenskim periodima, dok raspon termina i koncepata koji se u njoj pojašnjavaju, prožima i spaja ovaj grad koji je jednako prisutan na početku i na kraju ovoga priručnika: kao u Melvilovom *Mobi Diku* u kojem je „Menhetn početak Išmailove avanture i njen kraj – luka koja stoji kao simbol odlazaka i rutine, mjesto u kojem će nemirni duh konačno pronaći svoj dom. (...) Za Melvilove čitaoce, Išmail i dalje korača ulicama Menhetna, u slavu iskustva i uvijek spreman za okeanske sanje,” što i jeste jedna od namjera ove knjige. Da snove pretvori u javu, javu u kojoj se identiteti i kulture iz različitih vremena i modusa vivendi, mogu čuti kako konačno jedni s drugima razgovoraju i izgrađuju savršen književni sistem. Ali to svakako ne znači da se na ovaj način ostvaruje zadatak ove knjige: književna istorija ovoga grada kompleksna je, i njeni priređivači svjesni su toga. Patel piše: „ (...) nemojte previše negodovati ako otkrijete da je neki vama dobro znan autor/autorka izostavljen iz ove knjige ili da o njemu/njoj postoji samo kratka napomena. Ili, bolje je ovako: negodujte koliko god hoćete, jer negodovanje, naposljetku, pripada domenu njujorških velikih kulturnih tradicija.”

Patel napominje kako je svjestan da priče o kulturi kao svoju osnovnu karakteristiku imaju prelazak vremenskih i prostornih granica, i da je taj prelazak neizbježan (nekad zanosan, nekad uznemirujući). U namjeri da pomenutu tvrdnju obrazloži, on poseže za teorijom ganskog filozofa Kvame E. Apaja koja je o ‘kosmopolitskoj kontaminaciji,’ prema kojoj kultura nikada ne teži čistoti, već promjeni, miješanju i procesu revizije: „Istorija ovoga grada demonstrira, međutim, da ako kulture teže miješanju, proces promjene nikada nije lak, ponekad zna biti i nasilan. I upravo u ovoj knjizi istražuje se dramatzacija promjenjivosti kosmopolitske kontaminacije i, veoma često, postaje nam jasno zašto je važnije

¹⁴¹ Svi citati i parafraze su iz prvog izdanja ove knjige koje je objavljeno 2010. godine. Navodimo naslove poglavlja ove knjige u originalu: “Introduction,” Cyrus R. K. Patel; “From British outpost to American metropolis,” Robert Lawson-Peebles; “Dutch New York from Irving to Wharton,” Elizabeth L. Bradley; “The City on Stage,” Bryan Waterman; “Melville, at sea in the city,” Thomas August; “Whitman’s urbanism,” Lytle Shaw; “The early literature of New York’s moneyed class,” Caleb Crain; “Writing Brooklyn,” Martha Nadell; “New York and the novel of manners,” Sarah Wilson; “Immigrants, politics, and the popular cultures of tolerance,” Eric Homburger; “Performing Greenwich Village bohemianism,” Melissa Bradshaw; “African American literary movements,” Thulani Davis; “New York cultures of Print,” Trysh Travis; “From poetry to punk in the East Village,” Daniel Kane; “Staging lesbian and gay New York,” Robin Bernstein; “Emergent ethnic literatures,” Cyrus R. K. Patell; “Epilogue: Nostalgia and counter-nostalgia in New York, City Writing,” Bryan Waterman. Knjiga ima 254 strane. Pored navedenih poglavlja ona sadrži indeks i selektivan spisak literature za dalje upoznavanje sa književnošću koja je u ovom gradu nastajala, kao i petnaest ilustracija.

prihvatiti razliku nego joj se opirati.” Tako se u poglavlju o pojavi etničkih književnosti u ovome gradu, čija inspiracija je u uvijek vibrantnom mnoštvu njegovih kultura, konceptu ‘kulture kontaminacije’ daje značajna uloga. Etničke književnosti Njujorka, o kojima se u ovoj knjizi piše kroz teorijsku matricu Rejmonda Vilijamsa, definišu se kao književni iskaz kulturnih grupa koje su alternativna ili direktna opozicija glavnome toku: Vilijams karakteriše kulturu kao polje stalne borbe, u kojoj hegemonijski mainstream teži da razlije izazove koje mu postavljaju rezidualne i nastajuće kulturalne forme. Ono što Vilijams naziva „rezidualnom kulturom” sastoji se od praksi koje su zasnovane na „recidivima ... nekih prijašnjih socijalnih i kulturnih institucija ili formacija,” koje nastavljaju da igraju određenu ulogu u sadašnjosti. Ovim opisom se ne želi sugerisati da rezidualnu kulturu treba smatrati „nevažnom” ili „minornom.” Ona, kako čitamo, predstavlja glavne djelove svake kulturne formacije, jer nastajuće kulture postoje kao mjesto gdje su „nova značenja i vrijednosti, nove perspektive, novi odnosi i vrste odnosa stalno u procesu stvaranja.” Važno je napomenuti da se ono što je novo u nastajućoj kulturi, smatra novim isključivo s tačke gledišta dominantnog: priređivači navode primjer romana američkih Indijanaca koji je tokom šezdesetih godina dvadesetog vijeka bio nastajuća književna forma, iako su u njemu bila zasnovana vjerovanja i viđenja koji su hiljadama godina stari.¹⁴²

U ovom kratkom i nepretencioznom osvrtu ukazujemo na još jednu napomenu kojoj se u uvodnom dijelu ove knjige daje posebno mjesto. Oni posebno mjesto daju pokušaju rekonfiguracije američke književne istorije do koje bi moglo doći uslijed pomjeranja njenog središta u Njujork, jer u svom ocrtavanju egzaktne mape njujorških književnih dešavanja autori pojašnjavaju da to do sada nije bio slučaj. Preciznije, oni navode da se „na najvećem broju kurseva koji se u Americi organizuju o američkoj književnoj istoriji, potcjenjuje doprinos ovoga grada,” i da je u tome jedna od značajnih novina ove knjige. Njen prvi dio posvećen je književnosti holandskog Njujorka, što jeste zbunjujuća činjenica ako se ima na umu da je na prijelazu u dvadeseti vijek Njujork označen kao „mjesto na kojem je stvarana nacionalna kulturna mitologija uz pomoć masmedija i izdavačke industrije.” Tako autor eseja o prvom američkom piscu koji je stekao međunarodnu slavu i čija je *Istorija Njujorka* „hiperbolički iskaz o otkriću, kolonizaciji i

¹⁴² U kontekstu afirmacije njujorške različitosti vrijedi pomenuti i riječi Suzan Sontag koja je, na pitanje Maje Herman-Sekulić u intervjuu objavljenom u knjizi *Skice za portrete: Američka književna scena* (Dečje novine, 1992): „Ljudi koji su je kulturno obogaćivali tokom više decenija poslali su ovamo od Hitlera i u nešto manjoj mjeri od Staljina. Veliko, svetsko kulturno središte kakvo je Njujork „tvorevina” je Hitlera. Neverovatno je samo što su stvorili Jevreji iz Njemačke – muzičari, arhitekta, profesori, naučnici. U posljednje dve decenije intelektualna emigracija bila je više iz Srednje i Istočne Evrope.”

kultivaciji, na način na koji ju je ispričao jedan Njujorčanin holandskog porijekla,” pretpostavlja da je uspijehu knjige Vošingtona Irvinga doprinijelo što je zasnivala mitologiju Njujorka koja je zasijenila bostonski puritanski „grad na brdu.” I upravo tamo, prema autorima tekstova u *Kembridžovom priručniku*, čitaoci treba da tragaju za čvrstom osnovom na kojoj će zasnovati svoje viđenje ovoga grada koji se stalno razvija i mijenja: „Irvingova knjiga bila je prva koja je pozvala čitaoce da započnu arheološko prekopavanje njujorške prošlosti – konkretno, njegovih holandskih temelja i razvoja. Rezultat ovoga istraživanja predstavlja nam grad sa svojim pričama, misterijama i slojevitošću; grad, konačno, sa istorijskim sjećanjem.” Patel dalje razvija ovu tezu uz pomoć paralele koja slikovito opisuje sklonost razmjenjivanju i ekspanziji koji su ovome gradu imanentni. On podsjeća na knjigu *Empire City* koju potpisuju K.T. Džekson i D.S. Danbar¹⁴³, a njihovo viđenje moglo bi se ukratko sažeti na sljedeći način: za razliku od Bostona u čijem je osnivanju presudilo religijsko ubijedenje, osnivanje Novog Amsterdama imalo je u svom fokusu profit, dok je vremenom logika razmjene nastavljena kroz razmjenu kulturnih i književnih praksi. Prema istoričaru Tomasu Benderu čiji stavovi u kontekstu priče o rekonfiguraciji književne istorije bivaju citirani u uvodu ove knjige, u ovome kontekstu Njujork ponekad djeluje neamerički zbog svog naglaska na različitosti. Bender dodaje da je zagonetno što izgled koji se dovodi u vezu sa kosmopolitskim iskustvom Njujorka, nije bilo moguće uspostaviti kao američki standard, jer često su istorija i značenje Amerike zamišljeni kao politička i kulturna dijalektika između puritanske Nove Engleske i džefersonovske Virdžinije, i zaključuje da se uprkos skučenosti puritanskog sna o „gradu na brdu” i agrarnog džefersonijanizma, ovi mitovi dovode u vezu sa suštinskom Amerikom, koja insistira na vrijednostima malog grada i agrarne granice.

U drugoj grupi eseja istražuje se književnost napisana na Menhetnu u devetnaestom i prvoj polovini dvadesetog vijeka, i primarna preokupacija ovoga dijela knjige odnosi se na način na koji su grad i njegov „demokratski etos uticali na pisce koji su u njemu stvarali.” Patel podsjeća na ranije objavljene doprinose ovoj problematici, poput antologije *Writing New York*¹⁴⁴, u kojoj priređivač Filip Lopate navodi da postoji *njujorško pisanje* i da se to pisanje može dovesti u vezu sa globalnim uticajem američke književnosti. Kroz pronicljive opise koji su geografski i/ili vremenski povezani, ono se može dovesti u vezu i sa razvojem književnih paradigmi uopšte, prema kojima svako može preispitivati i provjeravati

¹⁴³ Kenneth T. Jackson, David S. Dunbar, eds., *Empire City: New York Through the Centuries*, Columbia University Press, New York 2002.

¹⁴⁴ Philip Lopate, ed., *Writing New York: A Literary Anthology*, Library of America, New York 2008.

sopstvene stavove o književnosti, interpretaciji i svijetu uopšte, što je u skladu sa Platonovom izrekom prema kojoj neispitan život nije vrijedan življenja. Suptilne nagovještaje interdisciplinarnosti i komparativnosti u ovoj njujorškoj priči, u okviru koje teoretičari istražuju i formulišu različite načine promišljanja koji su od davnina imanentni oblastima kulture i književnosti, naslućujemo u ovoj priči u

- Vitmenovom urbanizmu i njegovim *Vlatima trave* u kojima vibriraju duše miliona ljudi, i kojima je anticipiran rad pjesnika kakvi su bili L. Hjuž, H. Krejn, G. Lorca, F. O'Hara, jer „pod uticajem Vitmenove slojevite povezanosti sa ovim gradom, oni su artikulisali sopstvene urbane poetike, dok su promišljali o odnosu subjekta prema širem socijalnom totalitetu, kao i demokratskoj, tjelesnoj poetici, u čijem se središtu nalazi grad” (L. Šo);
- književnom radu imigranata za koje je ovaj grad bio „bukvalna i metaforička kapija za ulazak u Novi svijet,” jer Njujork je, vitmenovski rečeno, ključ za razumijevanje demokratskih poetika koje će svoje osnovne matrice pronalaziti u gustoj interakciji tijela, čiji su identiteti u različitim vremenima i prostorima nastajali (E. Homberger);
- otklonu od tradicionalnosti nekih do tada dominantnih književnih formi, kakav je, na primjer, roman društvenih konvencija. U ovom priručniku na razmatranje ove vrste romana znatno je uticao stav Lajonela Trilinga koji objašnjava da „u kompleksnim kulturama ne postoji jedinstven sistem društvenih konvencija, već njihova konfliktna raznovrsnost. Autorka ovoga poglavlja (S. Vilson) navodi kako se njujorški romani društvenih konvencija razlikuju po intenzitetu skepticizma u pogledu mogućnosti „prilagođavanja” konflikata njihovih protagonista, kao i da proza I. Vorton i H. Džejsa jednim svojim dijelom ostaje relativno vjerna ovoj tradiciji, dok se drugim počinje otvarati prema oblicima razlike koji oživljavaju na granicama klase, roda, rase, seksualnosti, itd., u Njujorku;
- boemskom kontekstu Grinič Vilidža, čiji su stanovnici težili reformisanju američke književnosti i kulture, vođeni uvjerenjem „da umjetnost može prosvijetliti duh, pomjeriti društvena ograničenja, čak popraviti nejednakosti među klasama.” Tako je, na primjer, teatarska grupa Provinstaun plejers, promovisala moderni socijalni realizam, jer, kako to piše Melisa Bredšo, predstavnici ove trupe željeli su da vrata pozorištu kvazireligijsku funkciju drevnog grčkog pozorišta, koristeći minimalističku pristup po pitanju rekvizita i glumce-amatere, kako bi naglasili komunalni značaj drame kao socijalnog rituala. „Za razliku od drugih teatarskih grupa, izvodili su djela američkih autora, a O'Nilove simboličke interpretacije koje

- reflektuju kritički aspekt etosa ovoga dijela Njujorka, ukazivale su da kapitalističko industrijsko društvo vraća američko društvo korak unazad”;
- afroameričkim književnim pokretima, u Harlemu, „najvećem i najikoničnijem crnom društvu u Americi,” u kojem je književna produkcija počela da dobija svoje pravo obličje tokom dvadesetih godina dvadesetog vijeka. U nekim od najuticajnijih djela koja su u tom period nastala evocirao se ruralni Jug, u njima su predstavljani „portreti crnih žena, kompleksni, lirski, misteriozni,” sasvim novi u američkoj književnosti, kao i „modernistički stihovi Lengstona Hjuza koji su razvijali ritmove i bogato prelivanje urbanog crnog dijalektskog govora,” dok je Elisonov *Nevidljivi čovjek* predstavljao ispisivanje narativa u kojem „veliki afroamerički muškarac iz prve polovine dvadesetog vijeka odlučuje da iskorači izvan toka mu je dotadašnjim narativom predviđen” (Tulani Davis).

U epilogu ovoga priručnika čitamo o nostalgijskim i kontranostalgijskim impulsima u tekstovima koji su o Njujorku napisani, i ovaj prikaz zaključujemo riječima Votermana, koji je autor njegovog posljednjeg poglavlja. U svom tekstu on citira političkog filozofa Maršala Bermana koji je napisao da se u ovom gradu, u koji ljudi dolaze iz različitih mjesta, prepliću nostalgijski i kontranostalgijski impulsi i slavi moć umjetnosti koja nas održava fokusiranim na ono što vrijedi zadržati u sjećanju iz zajedničke prošlosti. „Žalícemo za vremenom prošlim, a onda će ga ponovo izgraditi oni čija imaginacija može da odgovori tom zadatku,” kao u Vitmenovoj pjesmi o prelasku bruklinskom skelom, u kojoj on ovako pjeva:

Plimo ispred mene! Vidim te licem u lice!
Oblaci zapadni – sunce pola sata visoko – vidim
I vas licem u lice.

Gomile muškaraca i žena u običnim svojim
odlijelima, kako ste mi čudni!
Na trajektima one stotine i stotine što prelaze,
Hitajući doma, čudnije su mi nego što i pretpostavljate,
A i vi, koji ćete prelaziti s obale na obalu u
godinama odsad, više mi značíte, više ste u
mislíma mojíma nego što i možete pretpostavítí.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Prijevod: Hamdija Demirović (Valt Vitman *Vlati trave*, Svjetlost, Sarajevo 1989. godine)